

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
409 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Factors influencing tourism development in karakalpakstan: tf-idf analysis.....	383
Khashimov Bakhrom Bakhodirovich	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	

BUXGALTERIYA AXBOROTINING INVESTISIYA QARORLARGA TA'SIRI

Rahmatova Shahnoza Shukurovna

TDIU, doctoral

shaxnozrahmatova1991@gmail.com

ORCID:0009-0002-7378-8575

Annotatsiya: Zamonaviy iqtisodiy shart-sharoitlarda buxgalteriya axboroti investitsiya qarorlarini qabul qilishda ahamiyati katta. Ma'lumki, sarmoyadorlar kapitalni kompaniyaga kiritmasdan oldin uning moliyaviy holatini, boshqaruv samaradorligini va tavakkalchilik darajasini baholaydi. Sifatli moliyaviy hisobotlar, sarmoyadorlar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi axborot assimetriasini kamaytirishga yordam beradi, bu esa kompaniyani investitsion jozibadorligini yanada oshiradi. Mazkur maqolada buxgalteriya axborotining investitsiya qarorlariga ta'sirini o'rganish va kompaniyalarning investitsion jozibadorligini oshirish uchun buxgalteriya axborotining sifat va miqdor xususiyatlarining o'zaro uyg'unligini yaxshilash yo'llarini aniqlash bo'yicha ko'rib chiqilgan va amaliy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya axboroti, investitsiya, sarmoyador, kapital, buxgalteriya hisobi, MHXS, daromad, aktiv, moliyaviy holat.

Abstract: In the modern economic environment, accounting information plays a critical role in making investment decisions. It is well known that investors assess a company's financial position, management efficiency, and level of risk before committing capital. High-quality financial reporting helps reduce information asymmetry between investors and other stakeholders, thereby increasing the company's investment attractiveness. This article explores the impact of accounting information on investment decisions and proposes practical conclusions for enhancing the balance between the qualitative and quantitative characteristics of accounting information to improve companies' investment appeal.

Keywords: accounting information, investment, investor, capital, accounting, IFRS, income, asset, financial position.

Аннотация: В современных экономических условиях бухгалтерская информация играет важную роль в процессе принятия инвестиционных решений. Известно, что инвесторы оценивают финансовое положение, эффективность управления и уровень риска компании до вложения капитала. Качественная финансовая отчетность способствует снижению информационной асимметрии между инвесторами и другими заинтересованными сторонами, повышая инвестиционную привлекательность компании. В статье рассматривается влияние бухгалтерской информации на инвестиционные решения, а также предлагаются практические рекомендации по улучшению взаимосвязи качественных и количественных характеристик этой информации для повышения инвестиционной привлекательности компаний.

Ключевые слова: бухгалтерская информация, инвестиции, инвестор, капитал, бухгалтерский учет, МСФО, доход, актив, финансовое состояние.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida buxgalteriya axboroti kompaniyalarning investitsion jozibadorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Investorlar o'z mablag'larini samarali joylashtirish uchun kompaniyaning moliyaviy holati, daromadlari, xarajatlari, aktivlari va majburiyatlari to'g'risida ishonchli hamda aniq ma'lumotlarga ehtiyoj sezadilar.

Buxgalteriya axborotining sifatli va xolis taqdim etilishi manfaatdor tomonlar o'rtasidagi axborot assimetriasini kamaytiradi, bu esa investitsiya tavakkalchiligini pasaytiradi va kapital oqimini oshiradi. Shuningdek, xalqaro standartlarga mos buxgalteriya hisobotining yuritilishi kompaniya sha'ffoqligi va ishonchligini ta'minlab, uni xalqaro hamda mahalliy investorlar uchun yanada jozibador qiladi.

Shu bois, buxgalteriya axborotining investitsion qarorlarga ta'sirini tahlil qilish hamda uni takomillashtirish yo'llarini aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Avvalo, xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati rivojini ta'minlash uchun uni moliyalashtirish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, kapitalni jalb qilishda potensial investorlar va kreditorlar mazkur xo'jalik yurituvchi subyektning to'lov qobiliyati, rentabellik, likvidlik kabi ko'rsatkichlariga katta e'tibor qaratadilar. Bunday ma'lumotlar esa, shubhasiz, buxgalteriya axboroti orqali taqdim etiladi.

Demak, buxgalteriya axboroti – tashkilotning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tavsiflovchi, qayta ishlangan ma'lumotlar majmuasidir. U daromadlar, xarajatlar, aktivlar, majburiyatlar, kapital hamda moliyaviy natijalar haqidagi axborotlarni o'z ichiga oladi. Mazkur buxgalteriya axborotining sifati esa, o'z navbatida, yuqorida tilga olingan ko'rsatkichlar asosida manfaatdor foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning samarali yoki samarasiz bo'lishiga bevosita ta'sir qiladi. Shunday ekan, buxgalteriya axboroti aynan miqdoriy va sifat jihatidan dolzarb bo'lib, tadqiqot ishlarining obyekt sifatida o'rganilishi lozimligini anglatadi.

E'tiborga molik jihati shundaki, buxgalteriya axboroti o'zining muhimlik darajasiga qaramay, ilmiy tadqiqotlarda yetarli darajada yoritilmagan. Shunga qaramasdan, u mamlakatimiz va xorijiy me'yoriy-huquqiy hujjatlarda o'z ta'rifiga ega. Xususan, unga ta'rif O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunining yangi tahririda quyidagicha berilgan:

"Buxgalteriya axboroti – boshlang'ich hisob hujjatlariga asoslangan, buxgalteriya hisobi registrlarida, moliyaviy hisobotlarda, tushuntirishlarda hamda buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish bilan bog'liq boshqa hujjatlarda aks ettiriladigan buxgalteriya hisobi obyektlari haqidagi qayta ishlangan ma'lumotlardir."

Ko'rinib turibdiki, buxgalteriya axboroti deganda qanday ma'lumotlar tushunilishi aniq ifodalangan. Biroq bizning fikrimizcha, buxgalteriya axboroti nafaqat boshlang'ich hisob hujjatlarida, balki xodimlar, ombor va boshqa tegishli bo'limlarga oid hujjatlarda ham aks ettirilgan buxgalteriya hisobi obyektlari haqidagi qayta ishlangan ma'lumotlardir, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bundan tashqari, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari qo'mitasi (MHXSQ) tomonidan ishlab chiqilgan Moliyaviy hisobotning konseptual asoslarida buxgalteriya axboroti quyidagicha ta'riflanadi:

"Buxgalteriya axboroti – bu manfaatdor foydalanuvchilarning samarali qarorlar qabul qilishi uchun asos bo'ladigan, korxonaning aniq davrdagi moliyaviy holati va moliyaviy natijalari to'g'risidagi yuqori sifatli qayta ishlangan axborotdir."

Ushbu ta'rifdan ko'rinadiki, buxgalteriya axboroti mazmun va mohiyat jihatidan keng yoritilgan bo'lib, ayni vaqtda axborot sifatiga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur ta'rif qisqaligiga qaramay, asosiy ilmiy jihatlarni to'liq o'zida mujassam etgan.

Buxgalteriya axboroti masalasiga ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar o'zlarining monografiyalari, darsliklari hamda ilmiy ishlari orqali e'tibor qaratganlar. Xususan, mahalliy olimlardan S. Saidov, A. Akramov, J. Muslimov, I. N. Ismanovlar buxgalteriya axborotining moliyaviy hisobotlardagi talqinini investorlar nuqtai nazaridan yoritib berganlar. Xorijiy olimlardan Johnson, Smith, Williams kabi tadqiqotchilar hamda I. Moridu, A. Baser, Z. Saleh, M. Abdullah, I. Mert va R. Tariklar o'z ilmiy tadqiqotlarida moliyaviy hisobotlarda aks etgan sifatli buxgalteriya axborotining potensial investorlar qarorlariga qanday ta'sir ko'rsatishini atroflicha tahlil qilganlar.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, buxgalteriya axborotining moliyaviy hisobotlardagi talqinida uning sifati va foydaliligi masalasi hali-hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda. Amaliyotda esa buxgalteriya axboroti sifati bilan bog'liq turli muammolar, ayniqsa, miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi uyg'unlikka doir kamchiliklar mavjud. Bu esa ushbu maqola mavzusining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda buxgalteriya axborotining investitsiya qarorlariga ta'sirini aniqlash uchun kombinatsiyalashgan yondashuv qo'llanildi. Birinchidan, nazariy-tahliliy usul asosida mavzuga oid mahalliy va xorijiy adabiyotlar o'rganilib, buxgalteriya axborotining mazmuni va investor qarorlaridagi o'rni aniqlashtirildi. Ikkinchidan, amaliy ma'lumotlar tahlili orqali Urganch yog'-moy kombinatining 2022–2023-yillardagi moliyaviy ko'rsatkichlari statistik jihatdan solishtirildi.

Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, MHXS konseptual asoslari, va ochiq e'lon qilingan moliyaviy hisobotlar asosida to'plandi. Tahlil jarayonida jadvallar orqali dinamik ko'rsatkichlar taqqoslanib, buxgalteriya axborotining miqdoriy va sifat jihatlarini investor qarorlariga qanday ta'sir ko'rsatishi aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxgalteriya axboroti investitsiya qarorlarining asosiy manbai hisoblanadi. Agar ushbu axborot sifatli va aniq bo'lsa, investorlar oqilona qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, milliy amaliyotda xalqaro talablarga mos, ishonchli va miqdor jihatdan mukammal buxgalteriya axborotini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Investor kompaniya haqida qaror qabul qilayotganida, quyidagi savollarga javob izlaydi:

Kompaniya moliyaviy jihatdan barqarormi?

Unga investitsiya kiritish xavfsizmi?

Daromad va dividend olish ehtimoli qay darajada?

Ushbu savollarga javob topish uchun investorlar moliyaviy hisobotlarni tahlil qiladilar, ya'ni buxgalteriya axborotidan foydalanadilar. Agar bu axborot sifatli va aniq bo'lsa, investorlar uchun xavf kamayadi va, o'z-o'zidan, oqilona qaror qabul qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Demak, kompaniya ishonchli va o'z vaqtida moliyaviy hisobot e'lon qilsa, uning aksiyalariga talab ortadi, natijada u kapital bozorida yuqori obro'-e'tiborga ega bo'ladi. Aksincha, agar hisoboti kechiktirilsa, investorlar xavotirga tushib, o'z investitsiyalarini boshqa kompaniyalarga yo'naltirishi mumkin. Bu esa buxgalteriya axboroti sifatining to'g'ridan-to'g'ri hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Quyida buxgalteriya axborotining Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) tomonidan belgilangani kabi sifat tavsiflari va ularning investor qarorlariga ta'siri keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Buxgalteriya axborotining sifat tavsifining investor qarorlariga ta'siri¹

Sifat tavsifi	Investor qarorlariga ta'siri
Ishonchlilik	Axborot haqqoniy bo'lsa, investorlar real moliyaviy holatni baholab, ishonch bilan investitsiya qiladilar.
Tushunarlilik	Axborot sodda va anglashilarli bo'lsa, tahlil qilish osonlashadi, xato qarorlar xavfi kamayadi.
O'z vaqtida taqdim etish	Axborot yangilangan bo'lsa, foydalanuvchi vaziyatni to'g'ri baholaydi va kechikmagan qaror qabul qiladi.
Solishtirish imkoni	Turli kompaniyalar yoki davrlar hisobotlarini taqqoslab, eng samarali investitsiyani tanlash mumkin bo'ladi.

Jadvalda keltirilgan buxgalteriya axborotining sifat xususiyatlarining investor qarorlariga ta'siri juda keng ekanligini ko'rish mumkin. Agar ushbu sifat tavsiflarini kompaniyalar moliyaviy hisobotlariga nisbatan qo'llab ko'radigan bo'lsak, buxgalteriya axborotining hisobot satrlarida uchraydigan miqdorlarning aynan qaysi xo'jalik muomalalaridan hosil bo'lganini aniqlash ancha mushkul vazifa bo'ladi.

1 Bухгалтерия ахборотининг сифатига МХХС қўйган талабалар асосида муаллиф томонидан ишланди.

Misol tariqasida, buxgalteriya balansining 260-satrida keltirilgan axborotni olaylik. Agar ushbu summa mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan debitorlik qarzi bo'lib, u aniq bir aktiv bilan bog'liq bo'lsa, u holda tegishli ravishda aynan o'sha aktiv ko'rsatilgan satrda ushbu axborotni hisobga olish buxgalteriya axborotining ham miqdor, ham sifat jihatdan uyg'unlashuviga olib keladi. Bu, o'z navbatida, kompaniya moliyaviy holatini tahlil qilish jarayonida aktivlar likvidligini aniq hisoblash va haqqoniy natijalarga erishish imkonini beradi.

Ma'lumki, 260-satrdagi summa tarkibida tovar-moddiy zaxiralar uchun, asosiy vositalar uchun va boshqa aktivlar bo'yicha to'langan bo'naklar jamlangan holda keltiriladi. Bizning fikrimizcha, bunday holat aktivlarning likvidligini sun'iy ravishda oshishiga yoki pasayishiga olib keluvchi omillardan biridir. Shu sababli, mazkur bo'naklarning aniq maqsadli aktivlar bo'yicha taqsimlanishi maqsadga muvofiq. Masalan, agar bo'nak tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq bo'lsa, u 140-satrdagi, agar asosiy vositalarga tegishli bo'lsa – 010-satrdagi va xuddi shu tartibda boshqa aktivlar bo'yicha berilgan bo'naklar tegishli satrlarda aks ettirilishi lozim.

Bunday yondashuv kompaniyaning haqiqiy moliyaviy holatini aniqlash, tahlil jarayonida ishonchli xulosalar chiqarish va investorlar uchun muvaffaqiyatli qarorlar qabul qilish imkoniyatini kengaytiradi.

2-jadval. Urganch yog'-moy kombinatining 2022–2023-yillardagi ma'lumotlari tahlili

Assets	2022-yil	2023-yil	Farqi (+,-)	Nisbat (%)
Total cash funds	5799359	453832	-5345527	7,83%
Short-term investments	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitorlik qarzdorligi (jami)	23128226	9594474	-13533752	41,48
Tovar moddiy zahiralari (jami)	99488828	37368081	-62120747	37,56%
Uzoq muddatli aktivlar (jami)	57571022	53807988	-3763034	93,46%
Passivlar				
Qisqa muddatli kredit va qarz	69944444	4431162	- 65512982	6,34%
Uzoq muddatli kredit va qarz	5046853	0,00	0,00	0,00
O'z mablag'lari manbalari (jami)	100766695	84381219	- 16200158	83,89%

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kompaniyaning so'nggi ikki yil mobaynida mulkiy holati ancha past ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Xususan, uzoq muddatli aktivlar 6,54 foizga, likvid joriy aktivlar jumlasidan pul mablag'lari 92,17 foizga, jami debitorlik qarzlari 58,52 foizga, tovar-moddiy zaxiralar esa 62,44 foizga kamaygan.

Mos ravishda kompaniyaning passivlari ham qisqargan: o'z mablag'lari manbalari 16,11 foizga kamaygan, uzoq muddatli kreditlar esa 2023-yil hisobida mavjud emasligi, yil davomida bunday majburiyatlar olinmaganini ko'rsatadi. Shuningdek, qisqa muddatli kredit va qarzlari ham 93,66 foizga kamayganiga guvoh bo'lish mumkin.

Biroq, yuqorida ta'kidlaganimizdek, debitorlik qarzdorligi tarkibida aynan qanday aktivlarni xarid qilish bo'yicha bo'naklar mavjudligi hanuz noaniq bo'lib qolmoqda. Agar ushbu noaniqlik bartaraf etilib, aniq miqdordagi va to'g'ri, sifatli buxgalteriya axboroti mavjud bo'lganida, aktivlarning likvidlik jihatidan jadvaldagi ko'rsatkichlar butunlay boshqacha manzara kasb etgan bo'lar edi. Bu esa, kompaniyaning haqqoniy mulkiy holatini chuqur o'rganish va to'g'ri, samarali hamda oqilona investitsiya qarorlarini shakllantirish uchun asos yaratgan bo'lar edi.

Bundan tashqari, investorlar uchun kompaniyaning dividend to'lash salohiyati – ya'ni to'lov qobiliyati, foyda marjasi hamda aktivlar rentabelligi kabi ko'rsatkichlar qanchalik yuqori bo'lsa, ushbu kompaniyaga kapital kiritish ustuvorligi shunchalik ortadi (3-jadval).

3-jadval. Buxgalteriya hisobi axborotining investorlar uchun miqdor tavsifining ahamiyati

Miqdoriy ko'rsatkich	Investor uchun ahamiyati
Foyda ko'rsatkichlari	Kompaniyaning daromad salohiyatini baholash uchun asosiy mezon
Haqiqiy qiymat	Aktivlarning real bozor qiymati orqali xatar va potensial daromad baholanadi
Amortizatsiya, zahiralalar	Xavf va ortiqcha xarajat ehtimoli baholanadi
Qarz koeffitsienti	Qarz yuki va moliyaviy barqarorlikni anglatadi

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, kompaniyaning to'lovga qobiliyatligini 3-jadvalda keltirilgan buxgalteriya axborotining miqdoriy ko'rsatkichlari asosida izohlash ayni muddaodir. Buning uchun yana bir bor ta'kidlash o'rinliki, bunday tahlil va xulosalar faqat sifatli buxgalteriya axboroti mavjud bo'lgan taqdirdagina ishonchli bo'ladi..

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, sifatli buxgalteriya axboroti investitsiya hajmining oshishiga xizmat qiladi, shaffof hisobotlar orqali kompaniyalar bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Moliyaviy hisobotlarda keltirilgan miqdoriy aniqlik investorlar uchun xatarni baholash va oqilona qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Buxgalteriya axborotining qanday shaklda taqdim etilishi ham qabul qilinadigan qarorlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Demak, buxgalteriya axboroti:

sifat jihatidan ishonchli, to'liq, tushunarli va o'z vaqtida bo'lsa;

miqdor jihatidan aniq, xolis hamda tahlilga yordam beruvchi bo'lsa –

unda investorlar ushbu axborot asosida xatarni kamaytirib, samarali investitsiya qarorlarini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. New Edition of the Law of the Republic of Uzbekistan No. 404 dated April 13, 2016, "On Accounting".
2. "Conceptual Framework for Financial Reporting," The IFRS Interpretations Committee, 2018.
3. Ismanov. Necessity of Transformation of Accounting System to International Financial Reporting Standards // Electronic Journal of Economics and Finance, No. 3, 2017, pp. 39-44.
4. S. Saidova. Features of Organizing and Completing Financial Audit // <https://cdn.uza.uz/2024/07/26/16/21/JVsFX9t5sQZZQI6nymroFoVg7IjMwifW.pdf>
5. A. Akramov // <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/591>
6. J. Muslimov. How Financial Statements Transition to International Standards? // <https://zamin.uz/iqtisodiyot/68700-moliyaviy-hisobotning-halqaro-standartlariga-qanday-utiladi.html>
7. I. Moridu. The Impact of Financial Statement Quality on Investment Decision Making: A Descriptive Study of the Banking Sector in West Java // Vol. 1 No. 03 (2023): The ES Accounting And Finance (ESAF).
8. Smith, Johnson & Williams. Impact of Financial Reporting Transparency on Investor Decision-Making // American Journal of Accounting, February 2024, 6(1):25-36; The Relevance of Integrated Reporting in Investment Decision Making: A Proposed Framework // Asian Journal of Accounting Perspectives, Vol. 15 No. 2 (2022).
9. I. Mert. The Impacts of Estimation Methods of Financial Reporting on the Decisions of Investors and Continuity of Businesses // Press Academia Procedure Journal, Vol. 16, Issue 1, 218, 01.02.2023.
10. R. Tariq. Financial Reporting, Framing Effects and Successful Investment Decision // European Journal of Business and Management, 2015, 8 pages.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100